

Nama : Ayu Yunita Sitohang

Nim : 230905017

Kurangnya Kepedulian Generasi-Z Terutama Mahasiswa Dalam Menjaga Pola Hidup Sehat

Latar Belakang

Pola hidup sehat merupakan suatu kebiasaan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dengan pola hidup yang sehat seseorang dapat melakukan aktivitasnya dengan lebih baik. Di zaman sekarang ini pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental terutama untuk generasi-Z. Generasi-Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012, generasi ini hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi. Generasi-Z memiliki sifat yang ambisius, cerdas, dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk sukses dan mempunyai sebuah karier.

Oleh karena ambisiusnya, akhir-akhir ini banyak ditemui generasi-Z termasuk mahasiswa kurang peduli dengan kesehatannya, baik itu pola makan yang tidak teratur, sering mengonsumsi makanan yang kurang sehat, jam tidur yang tidak baik, dan malas berolahraga. Sehingga banyak mahasiswa saat ini yang mengalami sakit lambung karena pola makan yang tidak teratur dan ada yang sampai mengalami kematian, dan kasus itu sering terjadi di kalangan generasi-Z termasuk mahasiswa saat ini.

Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga sangatlah penting bagi mahasiswa, baik dalam mengelola emosi, stres, dan kecemasan yang berlebihan. Sekarang ini banyak terjadi kasus bunuh diri yang terjadi karena mengalami stres, tidak bisa mengendalikan pikiran dan emosi sehingga memilih untuk mengakhiri hidup. Hal tersebut diakibatkan karena generasi-Z saat ini cenderung hanya memikirkan satu hal saja tanpa peduli dengan kesehatan fisik dan kesehatan mental.

Keterkaitan Dengan Teori

Koentjaraningrat menjelaskan tujuh unsur kebudayaan diantaranya adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Dalam buku “Argonauts of The Western Pacific” oleh Bronislaw Malinowski, beliau melakukan penelitian di Kepulauan Trobriand, Malinowski menggunakan perspektif fungsionalisme dalam penelitiannya. teori fungsionalisme lahir dan dikembangkan oleh Malinowski sendiri melalui penelitian lapangan yang dilakukan di kepulauan trobriand. Teori fungsionalisme menjelaskan bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lain dan fungsi yang dimiliki oleh elemen tersebut untuk mempertahankan suatu kesatuan tersebut.

Unsur kebudayaan yaitu sistem pengetahuan dalam hal ini bersifat abstrak dan berwujud dalam ide manusia, sistem pengetahuan sangat luas karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Sistem pengetahuan dalam hal ini sangat berkaitan dengan pola hidup sehat begitu juga sistem teknologi dalam generasi-Z saat ini. Hal ini memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan satu dengan yang lain. Dengan menjaga pola hidup sehat baik kesehatan fisik dan kesehatan mental dan dibarengi dengan mencapai pengetahuan yang baik maka akan terhindar dari masalah kesehatan.

Oleh sebab itu dalam meningkatkan sistem pengetahuan, penting juga meningkatkan kepedulian terhadap pola hidup sehat karena hal ini memiliki keterkaitan terutama untuk generasi-Z termasuk mahasiswa saat ini. Teknologi menjadi alat mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ketika hanya fokus dalam meningkatkan pengetahuan saja dan tidak dibarengi dengan menjaga pola hidup sehat itu tidak baik. Seharusnya Pengetahuan yang didapat di lingkungan sekitar akan mengubah cara berpikir dan cara bertindak seseorang, dan bukan hanya fokus pada pengetahuan akademik saja, tetapi juga pengetahuan tentang mengatur pola hidup sehat baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental.

Metodelogi

Yang menjadi obyek dalam pengamatan ini adalah generasi-Z termasuk mahasiswa dalam menjaga pola hidup sehat. Pengamatan ini dilakukan dengan mengamati langsung ke lapangan yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Pengamatan ini dilakukan pada hari Selasa, 31 April 2024 tepatnya pukul 12.30-13.00 dalam pengamatan ini dua orang mahasiswa yang saya wawancarai tentang masalah kurangnya kepedulian mereka terhadap pola hidup sehat. Dari hasil pengamatan mahasiswa mengatakan faktor yang bisa menghambat mahasiswa dalam menerapkan pola hidup sehat mulai dari jadwal kuliah yang padat yang mengakibatkan pola makan yang tidak teratur, tekanan akademik yang tinggi, dan kurang edukasi akan pentingnya pola hidup sehat. lalu kemudian peneliti bertanya mengapa banyak mahasiswa mengalami kesehatan mental yang tidak baik seperti tidak bisa mengendalikan emosi dan bisa menyakiti diri sendiri.

Hal tersebut bisa terjadi karena tekanan akademik yang tinggi tugas kuliah yang banyak, tidak bisa mengatur waktu, adanya perasaan yang tidak mampu memenuhi ekspektasi orang lain atau diri sendiri, masalah keuangan, masalah hubungan keluarga dengan teman dan pasangan, khawatir akan masa depan dan kurangnya dukungan sosial. Stres yang berlebihan dan ekspektasi yang terlalu tinggi sangat merusak mental generasi-Z saat ini, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupannya sehari-hari.

Kemudian mahasiswa memberikan pendapatnya bagaimana seharusnya menjaga pola hidup sehat. Menjaga pola hidup sehat ada baiknya dengan cara makan dengan teratur, mengonsumsi makanan yang bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, kontrol emosi dan stres dengan cara meditasi, berbicara dengan teman, dan menjaga hubungan sosial yaitu dengan komunikasi yang baik. Ketika saya bertanya apa saja manfaat hidup sehat, mahasiswa menjawab dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan konsentrasi, dan dapat menjaga sistem imun tubuh. Pengaruh lingkungan sekitar juga dapat merusak pola hidup sehat, karena interaksi dengan

orang di lingkungan sekitar yang kurang menjaga pola hidup sehat, sehingga memaksanya untuk ikut melakukannya, serta lingkungan juga dapat mempengaruhi kebiasaan seseorang sehari-hari.

Analisis

Kurangnya kepedulian generasi-Z saat ini dalam menjaga pola hidup sehat, dikarenakan karena berbagai tekanan yang diterima dari lingkungan sekitar mereka, tidak bisa mengatur waktu, dan kurang mengetahui betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat di zaman saat ini. Sehingga banyak sekali generasi-Z saat ini yang mengalami kesehatan fisik dan mental yang tidak baik. Generasi-Z adalah generasi yang kreatif, inovatif, dan berani mencoba hal-hal baru. Mereka memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai kesuksesan mereka di masa depan. Unsur kebudayaan yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan hal ini adalah sistem pengetahuan dan sistem teknologi.

Dengan meningkatkan pengetahuan pentingnya juga menjaga pola hidup sehat, dengan makan teratur, olahraga, mengendalikan stres supaya terhindar dari gangguan kesehatan fisik dan mental. Teknologi juga penting dalam mencari informasi, yang membangun tentang cara menjaga kesehatan, dampak menjaga kesehatan, dan juga sebagai alat generasi untuk meningkatkan pengetahuan. Dalam melakukan pengamatan langsung, narasumber juga setuju dengan kurangnya kepedulian generasi-Z terutama mahasiswa dalam menjaga pola hidup sehat. Mereka juga menyampaikan pendapat mereka mengenai hal tersebut apa faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dan bagaimana pengaruhnya dari lingkungan sekitar.

Tujuan penulis dalam hal ini adalah yaitu memberikan kesadaran maupun pandangan kepada generasi-Z terutama mahasiswa betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat, baik kesehatan mental dan kesehatan fisik. Supaya sebagai generasi-Z tidak mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental. Dan juga tujuan penulis dalam pengamatan ini adalah yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah.

Kesimpulan

Dari hasil pengamatan ini pola hidup sehat sangatlah penting dalam menjaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dengan pola hidup yang sehat seseorang dapat melakukan aktivitasnya dengan lebih baik. Pola hidup sehat juga menentukan seperti apa seorang generasi-Z itu dimasa depan. Pentingnya menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental dan dibarengi dengan pengetahuan, dan penggunaan teknologi yang baik dan benar. Kedua unsur kebudayaan ini memiliki hubungan satu dengan yang lain dan memiliki keterkaitan.

Kesehatan fisik dan kesehatan mental yang menjadi masalah di era zaman saat ini, banyak yang dialami oleh generasi-Z terutama mahasiswa. Hal tersebut karena tingkat kepedulian dengan menjaga pola hidup sehat sangatlah rendah. Oleh karena itu, banyak informasi yang beredar, bahwa generasi saat ini terutama mahasiswa mengalami penyakit lambung karena pola makan yang tidak teratur dan tidak bisa mengendalikan stres sehingga menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Dalam mencapai pendidikan atau pengetahuan harus dibarengi juga dengan menjaga pola hidup sehat, agar apa yang telah di usahakan tidak sia-sia.

Sebaiknya sebagai generasi-Z, marilah menjaga pola hidup sehat, peduli dengan kesehatan fisik dan mental. Mulailah dengan cara mengatur pola makan, mengonsumsi makanan yang bergizi, tidur yang cukup, berolahraga, memanfaatkan waktu dengan baik atau sering menunda-nunda pekerjaan, hindari lingkungan yang merusak kebiasaan baikmu, dan mampu mengendalikan stres, kecemasan yang berlebihan lah menjadi pemicu timbulnya stres yang berujung menyakiti diri sendiri. Dengan menerapkan pola hidup sehat dengan konsisten maka kesehatan akan menjadi lebih baik dan akan berdampak positif bagi diri sendiri.

Daftar Pustaka

Koentjaraningrat. (n.d.). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : RINEKA CIPTA 2008.

Malinowski, B. (1922). *Argonautus Of The Western Pacific*. London, G. Routledge & Putra;
New York, EP Dutton & Co.